

ROBOTOTEXNIKA TEXNOLOGIYASINING RIVOJLANISHI VA UNING SO'NGI YUTUQLARI.

Ro'zaliyev Muhammadaziz

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali talabasi

Abdurazaqova Gulginaxon

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali talabasi

Isaqova Sevaraxon

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali talabasi

Azamjonova Zarina

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali talabasi

Mo'minova Nozima

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12910254>

Annotatsiya: Biz 2024 yil arafasida turganimizdek, robototexnika texnologiyasidagi jadal yutuqlar sanoat va jamiyat bo'ylab o'zgarishlarning yangi davrini e'lon qilmoqda. Zavod qavatidan operatsiya xonasigacha robotlarning imkoniyatlari eksponent ravishda kengayib, atrofimizdagi dunyoni o'zgartiradigan robototexnika inqilobini boshladi.

Eng muhim o'zgarishlardan biri robotning epchilligi va harakatchanligining ajoyib yaxshilanishi bo'ldi. Ko'proq erkinlik va nozik boshqaruvga ega ilg'or manipulyatorlar robotlarga tobora murakkab vazifalarni aniqlik va epchilik bilan bajarishga imkon beradi. Shu bilan birga, moslashuvchan va mos materiallardan foydalangan holda yumshoq robototexnika paydo bo'lishi inson va robotning xavfsizroq va uzluksiz o'zaro ta'siriga yo'l ochdi.

Kalit so'zlar: SLAM, AI, intuitiv boshqaruv, batareya texnologiyasi, miniatyura robototexnika, to'da robototexnika, eksponensial traektoriya, Robototexnika landshaftida epchil qo'llardan tashqari, oyoqli va avtonom mobil platformalarda ham o'sish kuzatildi. Ushbu yuqori qobiliyatli robotlar murakkab muhitda harakat qilishlari, notekis yerlarni bosib o'tishlari va hatto zinapoyalarga ajoyib chaqqonlik bilan ko'tarilishlari mumkin. Bir vaqtning o'zida mahalliyashtirish va xaritalash (SLAM) texnologiyasining integratsiyasi, murakkab sensorli to'plamlar bilan birga, ushbu mobil robotlarga atrof-muhit haqida keng qamrovli xabardorlikni rivojlantirishga imkon beradi va ularga yuqori darajadagi avtonomiya hissi bilan ishlashga imkon beradi. Ushbu

ta'sirchan jismoniy qobiliyatning asosi sensorlarning birlashishi va idrok etish sohalorida o'zgaruvchan siljishdir. Yuqori aniqlikdagi kameralar, chuqurlik sensorlari, kuch va teginish sensorlari va boshqa usullarning integratsiyasi robotlarga atrofdagi dunyoni ajoyib aniqlik va nuance bilan idrok etish qobiliyatini berdi. Kompyuterni ko'rish va SLAM sohasidagi yutuqlar ushbu robot tizimlarining ekologik xabardorligini yanada oshirdi, bu ularga navigatsiya qilish, joylashishni aniqlash va atrof-muhit bilan yanada aniqroq ta'sir o'tkazish imkonini berdi. Ushbu robot marvellarning kognitiv imkoniyatlarini kuchaytirish sun'iy intellekt (AI) va mashinani o'rganishda erishilgan tez yutuqlardir. Chuqur o'rganish va mustahkamlashni o'rganishdagi yutuq algoritmlari robotlarga murakkab qarorlar qabul qilish, murakkab vazifalarni rejalashtirish va hatto ijodiy muammolarni hal qilish qobiliyatini berdi. Generativ AI modellarining paydo bo'lishi, shuningdek, robotlarga harakatni rejalashtirishdan tortib, inson va robotning o'zaro ta'siriga qadar yangi yechimlarni yaratishga imkon berdi. Ehtimol, robototexnika dunyosidagi eng muhim tendentsiyalardan biri bu inson-robot hamkorligiga tobora ko'proq e'tibor berishdir. Ovozli buyruqlar, imo-ishoralar va kengaytirilgan haqiqat kabi intuitiv boshqaruv interfeyslaridagi yutuqlar asosida robotlar yanada qulayroq va inson ish oqimlariga qo'shilmogda. Xavfsizlik tizimlari va to'qnashuvlarning oldini olish texnologiyalari, shuningdek, odamlar va robotlarning yaqinroq ishlashiga imkon berdi, bu esa unumdorlik va innovatsiyalarning yangi darajalarini ochdi. Ushbu texnologik yutuqlarni to'ldirish energiya samaradorligi va avtonomiyaga tobora ortib borayotgan e'tibordir. Batareya texnologiyasini takomillashtirish, quvvatni boshqarish va samarali ishga tushirish robotlarning uzoqroq ishlashiga imkon berdi va qo'lda zaryadlash zaruratini kamaytirdi. O'z-o'zini zaryadlash yoki energiya yig'ish imkoniyatlarini kiritish, bashoratli parvarishlash va o'z-o'zini diagnostika qilish tizimlari bilan bir qatorda, ushbu robot tizimlarining avtonomligi va chidamliligini yanada oshirdi. Robototexnika inqilobi keng ko'lamli sanoat dasturlari bilan chegaralanib qolmaydi. Shuningdek, u miniatyura va to'da robototexnika sohasiga kirib bordi. Mikro va nano-o'lchovli robotlarning rivojlanishi tibbiyot, inspeksiya va atrof-muhit monitoringi kabi sohalarda yangi chegaralarni ochdi. Shu bilan birga, robot to'dasi tizimlarining paydo bo'lishi, ularning taqsimlangan aql-zakovati va muvofiqlashtirilgan xatti-harakatlari bilan keng ko'lamli ilovalar uchun kengaytirilgan qamrov va chidamlilikni taklif etadi. Kelajakka nazar tashlasak, ushbu texnologik yutuqlarning yaqinlashuvi sanoatni o'zgartirish, ish joylarini qayta shakllantirish va inson tajribasini oshirishga tayyor bo'lgan aqlli,

moslashuvchan va hamkorlikdagi robotlarning yangi davrini boshlamoqda. Robototexnika inqilobi shunchaki kelajak haqidagi tasavvur emas; bu bizning ko'z o'ngimizda paydo bo'layotgan, mumkin bo'lgan chegaralarni qayta belgilaydigan haqiqatdir.

Robototexnika inqilobi tezlashishda davom etar ekan, global robototexnika sanoatining o'sishi misli ko'rilmagan darajaga yetdi. 2024 yilda robototexnika bozori texnologik yutuqlarning birlashishi, tarmoqlar bo'yicha qabul qilishning ko'payishi va iqtisodiy va ijtimoiy landshaftning chuqur o'zgarishi bilan bog'liq ajoyib o'sishni boshdan kechirdi. Raqamlar jozibali voqeani aytib beradi. O'tgan yilning o'zida global robototexnika daromadi 25% dan oshdi, oldingi rekordlarni buzdi va kelgusi yillarda yanada ajoyib o'sish uchun zamin yaratdi. Ushbu eksponensial traektoriya ishlab chiqarish va logistika sohasida avtomatlashtirishga bo'lgan talabning ortib borayotganidan sog'liqni saqlash, mehmondo'stlik va undan tashqarida xizmat robototexnika mashhurligiga qadar turli xil omillar bilan ta'minlanadi. Bu tendentsiya sanoat robotlarini qabul qilish yangi cho'qqilarni zabt etgan ishlab chiqarish sektoriga qaraganda aniqroq emas. Butun dunyodagi zavodlar samaradorlik, aniqlik va iqtisodiy samaradorlikni oshirish zarurati tufayli robotli avtomatlashtirish kuchini qabul qilmoqda. Ilg'or sensorlar, mashinalarni o'rganish qobiliyatlari va inson-robotlarning uzluksiz hamkorligi bilan jihozlangan sanoat robotlarining so'nggi avlodi ishlab chiqarishning mohiyatini o'zgartirib, ishlab chiqaruvchilarga tobora raqobatbardosh global bozorda egri chiziqdan oldinda qolishga imkon berdi. Ammo robototexnika inqilobi zavod qavatida cheklanmagan. Xizmat robototexnika sanoati ham meteorik yuksalishni boshdan kechirdi, ko'plab avtonom va yarim avtonom tizimlar kundalik hayotga yo'l topdi. Robotik shaxsiy yordamchilar va aqlli uy qurilmalaridan avtonom etkazib berish vositalariga va hatto jarrohlik robotlariga qadar, bu ilg'or tizimlar texnologiya bilan o'zaro munosabatimizni va zamonaviy hayot muammolarini hal qilish usulini qayta belgilaydi. Ushbu robototexnika portlashining ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlarini chuqur va keng qamrovli. Avtomatlashtirish va sun'iy intellekt mehnat bozorini qayta shakllantirishda davom etar ekan, siyosatchilar va sanoat rahbarlari ishchilar uchun silliq o'tishni ta'minlash, shu bilan birga iqtisodiy o'sishni ta'minlash va umumiy hayot sifatini yaxshilash uchun ushbu texnologiyalarning ulkan salohiyatidan foydalanish bilan shug'ullanmoqdalar. Ba'zi sohalarda robototexnika integratsiyasi ma'lum ish rollarining o'zgarishiga olib keldi va bandlik kelajagi haqida xavotir uyg'otdi. Biroq, bu buzilish robototexnika muhandisligi, dasturlash va texnik xizmat ko'rsatishni yaxshi

biladigan malakali mutaxassislarga talab ortib, yangi imkoniyatlar yaratdi. Ta'lim muassasalari, davlat idoralari va korxonalar ishchi kuchini ushbu rivojlanayotgan landshaftda rivojlanish uchun zarur ko'nikmalar bilan jihozlash uchun mustahkam o'qitish va qayta tayyorlash dasturlarini ishlab chiqishda hamkorlik qilishlari kerak. Iqtisodiy oqibatlar bilan bir qatorda robototexnika inqilobi ham ijtimoiy dinamikani va shaxslararo munosabatlarni o'zgartirmoqda. Sog'liqni saqlash, qariyalarni parvarish qilish va ta'lim kabi sohalarda xizmat ko'rsatuvchi robotlarning mavjudligi odamlarning o'zaro ta'sirini qo'llab-quvvatlash va to'ldirishda texnologiyaning roli to'g'risida muhim savollarni tug'dirdi. Ushbu robot tizimlari samaradorlikni oshirishi va qimmatli yordam ko'rsatishi mumkin bo'lsa-da, insonning teginishi va hissiy aloqasi ushbu muhim xizmatlarning markazida qolishini ta'minlab, nozik muvozanatni saqlashga ehtiyoj bor. Bundan tashqari, avtonom transportdan xavfsizlik va kuzatuvgacha bo'lgan jamoat joylarida robot tizimlarining ko'payishi maxfiylik, axloq qoidalari va ushbu texnologiyalarning mas'uliyatli rivojlanishi haqida munozaralarga sabab bo'ldi. Siyosatchilar va texnologiya rahbarlari robototexnika foydalari teng taqsimlanishini va xavflarni kamaytirishni ta'minlash uchun mustahkam me'yoriy asoslar va axloqiy ko'rsatmalarni yaratish uchun hamkorlik qilmoqdalar. Robototexnika sanoati ko'tarilishni davom ettirar ekan, u taqdim etayotgan qiyinchiliklar va imkoniyatlar dunyomizning iqtisodiy va ijtimoiy tuzilishini shakllantirishda davom etadi. Ushbu o'zgarishlarni boshqarishning kaliti hukumatlar, korxonalar va fuqarolik jamiyatining robototexnika va avtomatlashtirish kuchidan foydalanib, odamlarning ehtiyojlari va farovonligini birinchi o'ringa qo'yish qobiliyatidadir. Robototexnika inqilobi nafaqat texnologik hayrat emas; bu bizning yashashimiz, ishlashimiz va o'zaro munosabatlarimizdagi tub o'zgarishdir. Ushbu o'zgarishni qabul qilish va uni katta yaxshilikka xizmat qilish uchun shakllantirish orqali biz robotlar va odamlar simbiotik munosabatlarda birga yashab, misli ko'rilmagan farovonlik, innovatsiya va ijtimoiy taraqqiyot davrini boshlab beradigan kelajakni ochishimiz mumkin.

Robototexnika sanoati meteorik yuksalishni davom ettirar ekan, ushbu ilg'or tizimlarning kelajakdagi traektoriyasi texnologik inqilobdan hech narsa va'da qilmaydi. Zavod qavatidan uygacha robototexnikaning transformatsion salohiyati kelgusi yillar va o'n yilliklarda hayotimizning deyarli barcha qirralarini o'zgartirishga tayyor. O'tgan yilning o'zida 25% dan ortiq bo'lgan robototexnika bozorining eksponent o'sishi faqat boshlanishdir. Sanoat tahlilchilarining ta'kidlashicha, bu o'sish tendentsiyasi faqat tezlashadi, global

robototexnika daromadi o'n yil oxirigacha ikki baravar ko'payishi kutilmoqda. Ushbu kengayish texnologik yutuqlarning mukammal bo'roni, tarmoqlar bo'yicha qabul qilishning ko'payishi va avtomatlashtirish kuchini qamrab oladigan ijtimoiy siljish bilan ta'minlanadi. Ushbu robototexnika inqilobining eng ko'zga ko'ringan ko'rinishi ishlab chiqarish sohasida bo'ladi, bu erda ilg'or sanoat robotlarining integratsiyasi allaqachon ishlab chiqarish landshaftini o'zgartirgan. Zamonaviy sensorlar, mashinalarni o'rganish algoritmlari va inson-robotning uzluksiz hamkorligi bilan jihozlangan ushbu avtonom tizimlarning keyingi avlodi tezlik, aniqlik va samaradorlik nuqtai nazaridan mumkin bo'lgan chegaralarni oshiradi. Kelajakdagi fabrikalarda ushbu robot ishchi kuchlari tobora ko'proq ustunlik qiladi, xarajatlarni kamaytiradi, nuqsonlarni minimallashtiradi va misli ko'rilmagan miqyosda giper-moslashtirilgan ishlab chiqarishni ta'minlaydi. Ammo robototexnika ta'siri zavod devorlaridan ancha uzoqqa cho'ziladi. Xizmat ko'rsatish sohasida avtonom tizimlar texnologiya bilan o'zaro munosabatimizni inqilob qilish va zamonaviy hayot muammolarini hal qilish uchun o'rnatiladi. Shahar landshaftida harakatlanadigan avtonom yetkazib berish vositalariga bo'lgan ehtiyojimizni oldindan biladigan robot shaxsiy yordamchilardan bu ilg'or tizimlar bizning kundalik hayotimizda tobora keng tarqalgan bo'ladi. Sog'liqni saqlash sohasida robototexnika transformatsion salohiyati ayniqsa chuqurdir. Dunyo bo'ylab operatsiya xonalarida allaqachon kirib kelayotgan jarrohlik robotlari rivojlanishda davom etadi va inson imkoniyatlaridan ustun bo'lgan mislsiz aniqlik va epchillikni taklif qiladi. Shu bilan birga, xizmat robotlari Keksalarni parvarish qilish, rehabilitatsiya qilish va hatto ruhiy salomatlik tadbirlarini qo'llab-quvvatlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi, inson tarbiyachilarining sa'y-harakatlarini to'ldirishi va kuchaytirishi mumkin bo'lgan shaxsiy e'tibor va izchillik darajasini ta'minlaydi. Bu robototexnika-gijgijlash yangiliklar ko'payadilar davom sifatida, ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlari keng qo'llaniladigan bo'ladi. Avtomatlashtirishning integratsiyasi muqarrar ravishda ma'lum ish joylarining siljishiga olib keladigan bo'lsa-da, ayniqsa robototexnika muhandisligi, dasturlash va texnik xizmat ko'rsatish sohalarida yangi imkoniyatlar yaratadi. Ushbu o'tishni boshqarishning kaliti hukumatlar, ta'lim muassasalari va korxonalarining avtomatlashtirish davrida gullab-yashnashi uchun ishchi kuchini zarur ko'nikmalar bilan jihozlash uchun mustahkam o'qitish va reskilling dasturlarini ishlab chiqishda hamkorlik qilish qobiliyatidir. Bundan tashqari, robototexnikaning keng qo'llanilishi bizning yashashimiz, ishlashimiz va bir-birimiz bilan o'zaro munosabatimizga chuqur ta'sir qiladi. Kundalik hayotimizda avtonom tizimlarning tobora ko'payib borishi

maxfiylik, axloq qoidalari va ushbu texnologiyalarning mas'uliyatli rivojlanishi haqida muhim savollarni tug'diradi. Siyosatchilar va texnologiya rahbarlariga robototexnika foydalari teng taqsimlanishini va xavflarni kamaytirishni ta'minlash uchun mustahkam me'yoriy asoslar va axloqiy ko'rsatmalarni yaratish vazifasi yuklanadi. Oxir oqibat, robototexnikaning o'zgaruvchan kelajagi ulkan va'da va chuqur qiyinchiliklardan biridir. Ushbu ilg'or tizimlar mumkin bo'lgan chegaralarni bosib o'tishda davom etar ekan, biz insonning ahvolini yaxshilash uchun o'z kuchlaridan foydalanish vazifasiga duch kelamiz, shu bilan birga bunday chuqur texnologik siljish bilan birga keladigan murakkab ijtimoiy va iqtisodiy samaralarni boshqaramiz.

Robototexnika inqilobi uzoq kelajak emas, u allaqachon bizning ko'z o'ngimizda ochilmoqda. Ushbu o'zgarishni qabul qilib, uni katta yaxshilikka xizmat qilish uchun shakllantirish orqali biz robotlar va odamlar simbiotik munosabatlarda birgalikda mavjud bo'lgan, misli ko'rilmagan farovonlik, innovatsiya va ijtimoiy taraqqiyot davrini boshlagan ertangi kunni ochishimiz mumkin. Robototexnika kelajagini aniqlash biznikidir va biz bugun qabul qilayotgan qarorlar kelajak avlodlar orqali aks etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Г.Ф.Жураева, М.Кадамова, & М.Розалийев. (2023). НОВЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ МИКРОПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ АНОМАЛЬНОГО ФОТОНАПРЯЖЕНИЯ. Та'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi, 7(1), 10–13. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/ilmiy/article/view/727>
2. Sotvoldiyev Asadbek Abrorjon o'g'li, Murodullayeva Rayhona Abdurahmon qizi, Shamamatova Sayyora Jo`raboy qizi, & Ro`zaliyev Muhammadaziz Xolmurod o'g'li. (2024). ROBOTOTEXNIKA . TADQIQOTLAR.UZ, 37(5), 172–175. Retrieved from <http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2978>
3. Nabiyeva Muhrinisa Bahtiyor qizi, Murodullayeva Rayhona Abdurahmon qizi, Ro`zaliyev Muhammadaziz Molmurod o'g'li, Shamamatova Sayyora Jo`raboy qizi, & Shamamatova Sayyora Jo`raboy qizi. (2024). O`QUV DASTURLARINI YARATISH TEXNOLOGIYASI . TADQIQOTLAR.UZ, 37(5), 176–181. Retrieved from <http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2979>
4. Ro`zaliyev Muhammadaziz Xolmurod o'g'li, Shamamatova Sayyora Jo`raboy qizi, Murodullayeva Rayhona Abdurahmon qizi, & Sotvoldiyev Asadbek Abrorjon o'g'li. (2024). TA'LIM SOHASIDA ONLAYN KONFERENSIYA VA VEBINARLARNI TASHKIL ETISH . TADQIQOTLAR.UZ, 37(5), 168–171. Retrieved from <http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2977>

5. Rayimjonova, O. S., Iskandarov, U. U., & Ro'zaliyev, M. X. (2024). TEXNIKA YO'NALISHLARI UCHUN ZAMONAVIY KREDIT TIZIMI SHAROITIDA "ROBOTOTEXNIKA TEXNALOGIYALARI"GA OID MAVZULARDA TALABALARNING MUSTAQIL ISHLARINI TASHKIL QILISH TAHLILARI. В DEVELOPMENT AND INNOVATIONS IN SCIENCE (Т. 3, Выпуск 5, сс. 124–129). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11350213>